

СОВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**THE MODERN WORLD ORDER: TRENDS AND PROSPECTS****ГАРЮГИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,***студентка,**Северо-Западный институт управления РАНХиГС.***GARYUGINA ANASTASIA ALEKSEEVNA,***Student,**North-Western Institute of Management RANEPА.*

В данной статье рассматривается современная система миропорядка. В частности, анализируются тренды трансформации миропорядка и его перспективы. В работе использованы такие методы как анализ, прогнозирование, а также сравнение. Рассматриваются такие аспекты, как сущность миропорядка, различные подходы к концепции миропорядка, тренды трансформации миропорядка, перспективы дальнейшего мироустройства. Вкладом автора в исследование является возможность прогнозирования дальнейших перспектив построения мироустройства с учетом современных трендов трансформации мирового порядка. Выявлено, что в настоящее время отсутствует общее представление об определении мирового порядка ввиду разного толкования международных отношений среди разных теоретических школ. Проанализировав теоретические подходы к понятию «миропорядок», авторами сделан вывод, что современный миропорядок нестабилен в связи с нарастающей конкуренцией между державами.

This article examines the modern system of the world order. In particular, the trends of transformation of the world order and its prospects are analyzed. The work uses such methods as analysis, forecasting, and comparison. Such aspects as the essence of the world order, various approaches to the concept of the world order, trends in the transformation of the world order, prospects for further world order are considered. The author's contribution to the study is the possibility of predicting further prospects for building the world order, taking into account modern trends in the transformation of the world order. It is revealed that at present there is no general understanding of the definition of the world order due to the different interpretation of international relations among different theoretical schools. Having analyzed the theoretical approaches to the concept of "world order", the authors concluded that the modern world order is unstable due to the increasing competition between the powers.

Ключевые слова: *современный миропорядок, мироустройство, многополярность, мегатренды, полицентричность, баланс сил.*

Key words: *modern world order, world order, multipolarity, megatrends, polycentricity, balance of power.*

Основные теоретические подходы к концепции миропорядка. Укрепление позиции развивающихся стран на мировой арене и, как следствие, снижение влияния западных стран, постоянно растущая конкуренция между международными акторами, усиление влияния ТНК, проблема ядерного нераспространения – новые глобальные вызовы, которые показывают, что мировой порядок находится в «турбулентной фазе». Текущий украинский кризис создал дополнительные вопросы о современном мировом порядке. Представ-

ляется особо актуальным вначале проанализировать основные теоретические подходы к концепции миропорядка.

Термин «мировой порядок» был впервые введен в 1977 году Хедли Буллом. Под мировым порядком Булл подразумевал те модели или диспозиции человеческой деятельности, которые поддерживают элементарные или первичные цели социальной жизни человечества в целом [15, р. 19]. Мировой порядок шире международного, считал Булл, потому что в диапазон мирового порядка входит не только межгосударственный порядок, но и порядок во внутреннем или муниципальном масштабе, обеспечиваемый внутри конкретных государств, а также порядок внутри более широкой мировой политической системы, частью которой является система государств [15, р. 21].

Прежде чем затронуть различные теории о концепции мирового порядка, необходимо подчеркнуть анархичность международных отношений. Другими словами, в международных отношениях по своей природе отсутствует порядок. Наличие порядка – явление временное. Следовательно, при любом миропорядке присутствует угроза анархии, что неоднократно выливалось в виде войн, распада великих государств и других конфликтов. А.И. Никитин рассуждает на тему существования миропорядка после распада СССР. Под термином «мировой порядок» он подразумевает «относительно устойчивое и достаточно стабильное, хотя и ограниченное в историческом времени состояние международной системы, характеризующееся господством признаваемых большинством акторов (государственных и негосударственных) правил поведения на международной арене и основанное на балансе сил и интересов ведущих мировых держав и политических сил» [12, с. 32]. В статье он утверждает о том, что относительно устойчивые периоды миропорядка (например, «концерт великих держав 1815-1914 гг.) сменялись периодами «мирового беспорядка», когда прежний мировой порядок более не мог существовать. Так, в 20 веке эти периоды ознаменовались двумя мировыми войнами, а также распадом СССР и его альянса. Необходимо заметить, что период после распада СССР как в российском, так и в зарубежном кругу не называется новым миропорядком, напротив, считается, что мир претерпевает переходный характер. Таким образом, обострение отношений между странами Запада и Россией, начавшиеся в 2014 году и принявшие более острую фазу в 2022 году, невозможно назвать кризисным периодом в миропорядке, так как кризис наступил еще после распада СССР, положив застой в формировании нового миропорядка [12, с. 33].

В настоящее время отсутствует общее представление об определении мирового порядка. Так, нет ясности в том, какой определяющий признак мирового порядка считать основным. Различные подходы разных теоретических школ препятствуют формированию общего подхода к пониманию мирового порядка. Реалисты считают, что международной политикой управляют суверенные государства, а мировой порядок уравнивает силы между лидирующими странами [11, с. 27]. Английская школа придерживается другой точки зрения, отождествляя мировой порядок с рынком, управляемым законами конкуренции [15, р. 55]. Либеральная школа включает три главных компонента в обеспечение мирового порядка: демократию, торговлю и международные институты. Либеральная модель миропорядка критикует концепцию миропорядка, в котором устойчивость будет осуществляться за счет силы, так как такая конструкция неизбежно приведет к анархии в международных отношениях. Они допускают силу только в правовой сфере, считая, что только в ней сила может быть конструктивной и не приведет к анархии. Марксистская и консерваторская школа критиковала либеральную модель мироустройства за «недостаточную справедливость». Гарантом справедливости для либералов служит демократическая система и капиталистическая экономика, в то время как для марксистов достижение справедливости требует «ликвидации базовых издержек капитализма (в виде эксплуатации) и бюрократического государства (в виде

угнетения). Без них честный общественный договор, заключенный за «вуалью неведения», невозможен» [9, с. 10].

Говоря о современном мировом порядке, существуют разные направления в его понимании. Западные исследователи считают, что современный мировой порядок должен быть основан на правилах. Такая концепция основана на либеральных ценностях и взаимозависимости международных акторов. Существует также направление, основанное на полицентрическом взгляде на мир, где главными рычагами управления служат ООН и международное право. Данной концепции придерживаются в основном российские и китайские ученые, отождествляя предыдущую концепцию с однополярным миром, во главе которого стоит Запад. В российском академическом сообществе преобладает трансформационный подход, в котором мировой порядок неизбежно становится полицентричным: «Согласно этому концепту, начавшееся в 1990-х гг. изменение конфигурации государств на мировой арене, а также трансформация форм их взаимодействия продолжается и сегодня» [3]. В частности, М.А. Неймарк является сторонником данного подхода. Он утверждает о крахе миропорядка, основанного на либеральных ценностях, что свидетельствует об ослаблении роли Запада и усилении влияния развивающихся стран [10, с. 29].

Необходимо отметить, что существует и другая концепция, сторонники которой считают, что современный миропорядок нестабилен в связи с нарастающей конкуренцией между державами, вследствие чего мир они представляют без полюсов. Т.А. Шаклеина и А.А. Байков жестко критикуют отождествление понятий «полюс» и «центр силы», утверждая следующее: «В рамках глобальной международной системы могут существовать только два полюса. Значит, эти системы могут быть либо двухполюсными — а правильнее сказать, просто «полюсными», — либо бесплюсными. В последнем случае мы имеем дело с моноцентричными и полицентричными системами, которые неоправданно отождествляются с системами «однополюсными» и «многополюсными», что искажает реальную картину мира и подталкивает к формированию ошибочных политических и экономических стратегий» [7, с. 28]. Из вышесказанного следует, что мировой порядок во время Холодной войны был двухполюсным. Распад СССР стал главной причиной распада устоявшегося мирового порядка, обратив сегодняшний мир в бесплюсный. Стоит заметить, что большинство американских ученых все-таки считают, что с окончанием холодной войны мир стал однополярным. Так, З.К. Бжезинский в своей книге писал: «В результате краха соперника Соединенные Штаты оказались в уникальном положении. Они стали первой и единственной действительно мировой державой» [17, с. 7].

А.Д. Богатуров указывает на две возможные траектории дальнейшей трансформации мирового порядка: «1) становление новой конфигурации и баланса сил на глобальном и региональных уровнях; 2) отношения «центр–периферия» по проблемам развития в самом широком смысле слова – технологии, информация, ресурсы, финансовые инструменты, человеческий капитал, перемещение людей и т.п.» [2, с. 579]. Главный вызов современных международных отношений – поддержание сбалансированной системы и долгосрочных взаимоотношений между региональными сегментами в данной системе.

Основные тренды трансформации современного миропорядка

Существует множество факторов, влияющих на геополитическую стабильность, характерную для современного этапа мирового порядка. А.Д. Воскресенский указывает на возрастание роли методов социального консенсуса вместо силовых методов, то есть инструментов, способствующих сотрудничеству на взаимовыгодной основе: «Но новые условия формирования более зрелого полицентричного мира взаимодействий сложных социальных систем требуют не ужесточения геополитической конфронтации, не усиления борьбы за геополитическое влияние на буферных пространствах, не возобновления всеобщей гонки вооружений, а консенсусной разработки пусть и конкурирующих, но взаимовыгодных региональных по-

литик трансрегионального сопряжения региональных пространств» [8, с. 70]. Эта тенденция будет способствовать стабилизации мировой системы со взаимосвязанностью ее акторов.

Распад биполярной системы и, как следствие, изменение миропорядка повлияли на развитие современных мегатрендов. М.М. Лебедева отмечает три уровня, на которых происходит трансформация политической организации мира: «1) Вестфальская система; 2) система межгосударственных отношений (изменение мирового порядка); 3) трансформации политических систем целого ряда государств» [6, с. 29]. Изменения на всех трех уровнях влияют на сегодняшние мегатренды. Поскольку изменению подвержены все три уровня, мировой порядок находится на стадии революционной фазы. Трансформация миропорядка усложняет его, делает взаимозависимым и полицентричным. Полицентричность проявляется не только в росте числа государств с центрами силы, но и усилении роли негосударственных акторов. Многополярность – ведущий тренд трансформации миропорядка. Однако многополярность не следует рассматривать только с точки зрения государств – центров силы. «Во-первых, сегодня довольно активными и влиятельными (особенно при образовании коалиций) оказываются малые и средние государства. Во-вторых, в качестве центров со все большей очевидностью начинают выступать негосударственные акторы, в том числе, ведущие НПО и ТНК.» [5, с. 31], пишет М.М. Лебедева.

А.В. Кортунов в своем исследовании утверждает, что либеральный мировой порядок находится на стадии кризиса, указывая четыре причины: упадок гегемонистской позиции США; кризис либерализма как политической идеологии; снижение управляемости мировой системы (упадок ООН, ЕС, ВТО, МВФ и других организаций как базовых инструментов либерального управления; вспышки конфликтов и неспособность их разрешения); связь либерального миропорядка с глобализацией, которая резко критикуется в последнее время [4]. Новая система будет более рациональна в связи с ростом влияния негосударственных акторов. Изменится и нормативность системы. Скорее всего, государства будут чаще вступать в обязательства и самоограничения без юридической силы. Напоследок, мы наблюдаем тенденцию ко все большей открытости с множественными центрами силы в конкретных международных проблемах и областях.

Стремление западных стран во главе с США вернуть былое доминирование несомненно задают тренды в формировании миропорядка. Политика США, направленная на доминирование в международных отношениях, дестабилизирует мировую политическую и экономическую системы. Так расшатывается глобальное управление, каналы международного сотрудничества, нарастает международное напряжение в целом. Главными противниками США в нарастании доминирования считаются Россия и Китай, которые неизменно отстаивают свои государственные интересы на международной арене. Китай считается основным стратегическим противником США.

Есть и крайне противоположные мнения ученых, которые утверждают, что глобальное лидерство США будет оставаться прочным на протяжении многих десятилетий. Представляются интересными суждения Л. Фишмана, который пишет, что для обретения статуса гегемона недостаточно обладать высшими показателями по ВВП: «Необходимо, подобно Соединённым Штатам, обладать политическим, военным, финансовым, валютным, экономическим, технологическим, инновационным и идеологическим лидерством. Китаю отказано в способности стать финансовым или военным лидером, сопоставимым с США» [14]. Все чаще говорят о том, что борьба за лидерство между США и КНР в новом мировом порядке ведет к прямой военной конфронтации. Итальянский экономист и социолог, представитель мир-системного анализа Джованни Арриги предлагает иной путь достижения лидерства для Китая: «И не лучше ли для Китая: 1) дать Соединённым Штатам истощиться в военном и финансовом отношениях в бесконечной войне с терроризмом; 2) обогатиться поставкой товаров и кредитов все более несостоятельной сверхдержаве; и 3) использовать свои растущий

национальный рынок и национальное богатство для перетягивания на свою сторону новых союзников (включая некоторые американские корпорации), чтобы установить новый миропорядок, центром которого стал бы Китай, но необязательно он будет самым сильным в военном отношении?» [16, с. 347].

Специальная военная операция, начавшаяся 24 февраля 2022 года, задала новые векторы в развитие мирового порядка. Можно утверждать, что она ознаменовала завершение эпохи взаимодействия Запада и России. Вместо конструктивного взаимодействия пришла жесткая конфронтация, сдерживание, столкновение интересов, усиление влияния военной мощи. Конфликт между Россией и Украиной стал катализатором вспыхивания прежних замороженных конфликтов. Примером могут служить столкновения в Нагорном Карабахе, конфликт в Тиграе и др. Россия будет пытаться в дальнейшем свести влияние США в Евразии к минимуму. В долгосрочном видении во внешней политике Россия будет ориентироваться на налаживание отношений с незападными странами в Африке, СНГ, Латинской Америке и АТР.

Как уже говорилось выше, главными соперниками США в поддержании статуса гегемона являются Китай и Россия. Стратегию Китая на мировой арене можно назвать долгосрочной и направленной на сотрудничество, а противостояние США и Китая видится как гегемонистская борьба: «Поражение одного участника схватки не будет автоматически означать начало эпохи гегемонии другого. У Китая нет комплекса идей, которые он может предложить миру. У него также нет системы военных альянсов, которые помогут сплотить вокруг него союзников. Россия лидирует по величине ядерного арсенала, но уступает и США, и Китаю по общим военным расходам. Но при этом Россия – опытный международный игрок, и внутри России есть некоторые идеи, которые могут быть востребованы в мире» [13, с. 174].

Ослабление гегемонии США влечет за собой череду проблем, что несомненно отражается на формировании миропорядка. Широко распространено мнение о том, что при потере лидерства США его место может занять Китай. Однако ошибочно полагать, что это будет просто смена лидерства, так как такой расклад приведет к коренным изменениям в структуре мирового порядка поскольку в сфере США накопилось много аспектов лидерства. На данный момент только США концентрируют столько лидерских функций одновременно. Именно поэтому, когда США теряет любую из своих позиций, это означает, что в мир-системе происходят критические трансформации, последствия которых невозможно спрогнозировать. Можно предположить, что новый миропорядок будет характеризоваться отсутствием гегемона, однако в ходе развития будут образовываться новые центры силы, среди которых США будут важнейшими, претендуя уже не на титул сверхдержавы, а на титул «первого среди равных» [1, р. 14].

Поиск баланса сил в трансформирующемся мировом порядке ведет к формированию новых коалиций. Примером такой коалиции может служить БРИКС. Подобные организации образуют удобное пространство для сотрудничества, при том, что государства-участники находятся на расстоянии друг от друга. Строящийся миропорядок обретает гибкость в партнерских отношениях, и, вероятно, такие организации будут только расширяться.

Заключение

Мировой порядок после распада СССР находится в переходной фазе. Международные отношения характеризуются анархичностью, отсутствием порядка. Следовательно, при любом миропорядке будет присутствовать угроза анархии. Различные теоретические подходы по-разному трактуют как само понятие миропорядок, так и вкладывают отличительные черты в его суть. Отсюда следует, что различные подходы к мироустройству препятствуют формированию универсальной концепции миропорядка.

Существует множество трендов, влияющих на формирование современного мироустройства. Такие тренды как усиление роли негосударственных акторов, распространение тер-

роризма, угроза кибербезопасности качественно отличают характер мироустройства от модели, сформировавшейся во время холодной войны. Многополярность ввиду усиления роли новых международных игроков, в том числе КНР, существенно видоизменила прежний миропорядок. Глобализация, повлекшая за собой нарастание влияния ТНК и необходимость совместного решения глобальных угроз, способствовала созданию многополярного мира.

Кризис глобализации, построенной на либеральных принципах и правилах, является одним из важнейших трендов современного миропорядка и указывает на падение доминирования США. Происходит кризис либеральной системы миропорядка. Новая система будет более рациональной и открытой. Политика США, направленная на восстановление прежних лидерских позиций, дестабилизирует международные отношения и задает тренды в формировании мироустройства. Так, расшатывается глобальное управление, каналы международного сотрудничества, нарастает международное напряжение в целом. Вместе с этим растет роль Китая и других акторов, политика которых влияет на изменения в мировом порядке.

Поиск баланса сил в трансформирующемся мировом порядке ведет к формированию новых коалиций. Роль военного превосходства остается несомненно важной, однако мы наблюдаем изменения в методах силовой политики. Информационные войны и другие невоенные средства противоборства становятся инструментами влияния на миропорядок. Все чаще вместо военных методов используются инструменты, способствующие сотрудничеству на взаимовыгодной основе. Специальная военная операция ознаменовала завершение эпохи взаимодействия Запада и России и стала катализатором вспыхивания ранее замороженных конфликтов. Жесткая конфронтация, сдерживание, столкновение интересов, усиление влияния военной мощи задают новые тренды трансформации миропорядка. Из этого следует, что трансформация мирового порядка повлечет за собой стычки интересов, конфликты и усилит турбулентность на мировой арене.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Grinin L., Korotayev A., Issaev L., Shishkina A., Ivanov Y., Meshcherina K. World order transformation and sociopolitical destabilization. Basic research program. Working papers series: International Relations // Political Anthropology eJournal. 2017. P. 1-35.
2. Богатуров А.Д. Системное и конгломеративное видение современного мира // Современная политическая наука. Методология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной и А.И. Никитина. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 570-591.
3. Карпович О., Вальчинский А.О современном миропорядке // Журнал Международная жизнь. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/33293> (дата обращения 01.04.2023).
4. Кортунов А.В. Неизбежность странного мира // Российский совет по международным делам, 2016. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/neizbezhnost-strannogo-mira>.
5. Лебедева М.М. Новый мировой порядок: параметры и возможные контуры // Полис. Политические исследования. 2020. №4. С. 24-35. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.03>.
6. Лебедева М.М. Современные мегатренды мировой политики // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Том 63. № 9. С. 29-37.
7. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. 3-е изд., испр., доп. и перераб. Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2021. 528 с.
8. Мировой порядок – время перемен: сборник статей / Под ред. А.И. Соловьева, О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. 375 с.
9. Мировой порядок или мировая анархия? Взгляд на современную систему международных отношений: рабочая тетр. № 18/2014 / [И.Н. Тимофеев]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). М.: Спец книга, 2014. 48 с.
10. Неймарк М.А. Кризис либеральной модели миропорядка и будущее Евросоюза // Современная Европа. 2018. №1. С. 26-35.

11. Нефедов Б.И. Понятие «мирового порядка»: теории и реальность // Сравнительная политика. 2021. Т. 12. № 3. С. 21-32.
12. Никитин А.И. Современный миропорядок: его кризис и перспективы // Полис. Политические исследования. 2018. № 6. С. 32-46. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.03>.
13. Сафранчук И.А., Жорнист В.М., Несмашный А.Д. (2021). Гегемония и мировой порядок: обзор концепции «сложной гегемонии» // Вестник международных организаций. Т. 16. № 1. С. 172-183. DOI: 10.17323/1996-7845-2021-01-09.
14. Фишман Л.Г. Достойный гегемон «испорченного» мира. Россия в глобальной политике. 2021. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/dostojnyj-gegemon-mira/> (дата обращения: 03.04.2023)
15. Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York: Columbia University Press. 1977. 356 p.
16. Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: что получил в наследство XXI век / пер. С англ. Т.Б. Менская. М.: Институт общественного проектирования, 2009. 456 с.
17. Бжезинский З.К. «Великая шахматная доска»: Международные отношения. Москва, 1998. 136 с. ISBN 5-7133-0967-3.

© Гарюгина А.А., 2023.